

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368728>

УДК 69.003

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР

М.А. Иксанова,
магистр, напр. «Экономика», профиль «Экономика строительного
производства»

О.А. Жигунова,
д.э.н., проф., кафедра УСиЖКХ,
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается снижения эффективности материально-технических ресурсов при выполнении строительно-монтажных работ. В статье приводятся группы внутрипроизводственных факторов.

Отмечается, что повышение автоматизации снабжения строительства, совершенствование организации комплектации объектов приведет к снижению затрат на организацию и обеспечение поставок материально-технических ресурсов. В работе нашли отражение влияние процессов комплектации строительства на реализацию проектов. Констатируется, что некорректная закупка негативно оказывает негативное экономическое влияние на проект и приводит к накоплению свободных запасов предприятия.

Ключевые слова: материально-технический ресурс, строительно-монтажные работы, автоматизация, экономия, свободные запасы

FACTORS OF REDUCING THE EFFICIENCY OF THE SUPPLY AND USE OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES DURING CEW

M.A. Iksanova,
master, direction "Economics", profile "Economics of construction production"

O.A. Zhigunova,
Doctor of Economics, Professor, Department of USiZhKH,
Tyumen Industrial University,
Tyumen

Annotation: The article discusses the decrease in the efficiency of material and technical resources in the performance of construction and installation works. The article presents groups of internal production factors.

It is noted that increasing the automation of construction supply, improving the organization of completing facilities will lead to a reduction in the cost of organizing and ensuring the supply of material and technical resources. The work reflects the impact of the construction completion processes on the implementation of projects. It is stated that incorrect procurement has a negative economic impact on the project and leads to the accumulation of free stocks of the enterprise.

Keywords: material and technical resource, construction and installation works, automation, economy, spare stocks

На экономию ресурсов оказывает большое влияние число организационно-технических факторов. Наибольшее влияние имеют следующие группы внутрипроизводственных факторов [1]:

- повышение автоматизации снабжения строительства;
- совершенствование организации комплектации объектов;
- гибкость и совершенствование организационной структуры снабжения строительства.

Повышение автоматизации снабжения строительства, совершенствование организации комплектации объектов приведет к снижению затрат на организацию и обеспечение поставок материально-технических ресурсов для объектов капитального строительства и повышению эффективности комплектации строительства объектов [2]. Влияние процесса комплектации на строительство объектов наиболее наглядно показано на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Влияние процессов комплектации строительства на реализацию проектов

Во-первых, экономия расходов на организацию и обеспечение поставок материально-технических ресурсов для объектов капитального строительства приведет к накоплению скрытых внутренних резервных средств предприятия, соответственно за счет накопленных средств можно продолжать совершенствовать систему снабжения, там самым повышая производительность труда, стимулировать работу снабженческого персонала путем бонусных выплат, повышать уровень квалификации имеющегося персонала путем направления на обучающие курсы, или же нанимать более квалифицированный персонал [4].

Во-вторых, повышение эффективности комплектации строительства объектов за счет увеличения скорости снабжения посредством автоматизации позволит при неизменном количестве средств производства выпустить большое количество конечного продукта, т.е. увеличить объем выпуска строительной продукции [5].

В-третьих, учитывая, что процесс комплектации строительства имеет непостоянный характер с динамичным, скачкообразным возникновением потребности в материально-технических ресурсах в связи с ходом строительства и исправлением недостатков проектирования, однако комплектации строительства параллельно также имеет плановый характер за счет последовательности строительных процессов, необходимо, чтобы организационная структура снабжения строительства была гибкой и адаптивной согласно имеющимся строительным объемам предприятия.

Наращивание свободных запасов МТР (дублирующий закуп с поставкой Заказчика или собственной поставкой) также оказывает колоссальное негативное экономическое влияние на технико-экономические показатели проекта. Подрядчиком и Заказчиком приобретаются одинаковые МТР. Однако, возможно компенсировать потери, продав излишне закупленные и невозможные к вовлечению МТР, либо вовлечь в производство работ на будущих проектах, но компенсировать транспортно-заготовительские расходы уже не получится [6].

Данный негативный фактор возникает по причине отсутствия единого информационного ресурса о ходе комплектации объекта строительства, в том числе такого ресурса, который наполняется совместно с заказчиком [7].

Некорректная закупка МТР по причине некорректного составления сравнительных таблиц / проведения технической оценки оказывает негативное экономическое влияние на проект и также приводит к накоплению свободных запасов предприятия. В ходе закупки МТР техническими службами производится согласование предлагаемых потенциальными поставщиками аналогов МТР относительно проектных решений. Однако, по причине некорректной передачи данных в связи с человеческой ошибкой, отсутствием полноты технической информации и другими факторами, производится согласование и, как следствие, происходит закуп МТР несоответствующих проектным решениям. Соответственно данные МТР вовлечь в производство работ невозможно. Это приводит к накоплению избыточных запасов предприятия [8].

В связи с тем, что регистрация подобных случаев в организации отсутствует, точно посчитать экономические потери невозможно.

Данный негативный фактор реализуется в связи отсутствием общего информационного ресурса о ходе комплектации объекта, а также по причине отсутствия удобной автоматизированной системы обмена и заполнения технической информации. Также не разработаны стандарты заполнения технической информации в информационном ресурсе.

Список литературы

[1] Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин ; под редакцией Б.А. Аникина. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3572-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425899>. (дата обращения: 01.12.2020).

[2] Пузанова И.А. Управление цепями поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры. / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 320 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Текст : непосредственный.

[3] Сергеев В.И. Логистика снабжения : учебник для среднего профессионального образования / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 384 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный.

[4] Пузанова И.А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для бакалавриата и магистратуры / И.А. Пузанова, Б.А. Аникин. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 319 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Текст : непосредственный.

[5] Комаров С.И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов и объектов недвижимости : учебник для вузов / С.И. Комаров, А.А. Рассказова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 298 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

[6] Павлов А.С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А.С. Павлов, Е.А. Гусакова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 318 с. – Текст : непосредственный.

[7] Инновации в инвестиционно-строительной сфере : учебное пособие для академического бакалавриата / А.Н. Асаул, М.А. Асаул, Д.А. Заварин, Е.И. Рыбнов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 205 с. – (Университеты России). – Текст : непосредственный.

[8] Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под общей редакцией Х.М. Гумба. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 253 с. – Текст : непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Puzanova I.A. Integrated supply chain planning: a textbook for undergraduate and graduate studies / I.A. Puzanova, B.A. Anikin; edited by B.A. Anikina. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 319 p. – (Bachelor and Master. Academic course). – ISBN 978-5-9916-3572-1. – Text: electronic // EBS Yurayt [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425899>. (date of access: 01.12.2020).

[2] Puzanova I.A. Supply Chain Management: A textbook for undergraduate and graduate studies. / I.A. Puzanova, B.A. Anikin. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 320 p. – (Bachelor and Master. Academic course). – Text : direct.

[3] Sergeev V.I. Supply logistics: a textbook for secondary vocational education / V.I. Sergeev, I.P. Elyashevich. // 3rd ed., revised. and additional –

Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 384 p. – (Professional education). – Text : direct.

[4] Puzanova I.A. Integrated supply chain planning: a textbook for undergraduate and graduate studies / I.A. Puzanova, B.A. Anikin. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 319 p. – (Bachelor and Master. Academic course). – Text : direct.

[5] Komarov S.I. Forecasting and planning the use of land resources and real estate: a textbook for universities / S.I. Komarov, A.A. Rasskazova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 298 p. – (Higher education). – Text : direct.

[6] Pavlov A.S. Fundamentals of organization and management in construction in 2 hours. Part 2: textbook and workshop for universities / A.S. Pavlov, E.A. Gusakov. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 318 p. – Text : direct.

[7] Innovations in the investment and construction sector: a textbook for academic undergraduate studies / A.N. Asaul, M.A. Asaul, D.A. Zavarin, E.I. Rybnov. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 205 p. – (Universities of Russia). – Text : direct.

[8] Planning at an enterprise in the construction industry: textbook and workshop for secondary vocational education / edited by H.M. Gumba. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 253 p. – Text : direct.

© *М.А. Иксанова, О.А. Жигунова, 2022*

Поступила в редакцию 9.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Иксанова М.А., Жигунова О.А. Факторы снижения эффективности снабжения и использования материально-технических ресурсов при выполнении СМР // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 163-168. URL: <https://ip-journal.ru/>